

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОКСИ- И ГИДРОКСИЭТОКСИ-ГРУПП В ГИДРОКСИЭТИЛМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЕ МЕТОДОМ ИК-ФУРЬЕ-СПЕКТРОСКОПИИ С КАЛИБРОВКОЙ ПО ДАННЫМ ЯМР ¹³C СПЕКТРОСКОПИИ

© 2026. С. Г. Кострюков, Ш. А. Файзрахманов

Разработана методика количественного определения метокси- и гидроксиэтокси-групп в гидроксиэтилметилцеллюлозе (ГЭМЦ) методом ИК-Фурье-спектроскопии с калибровкой по данным ЯМР ¹³C спектроскопии. Исследовано 9 коммерческих образцов ГЭМЦ. Построены линейные регрессионные зависимости относительных интенсивностей полос 1373 см⁻¹ (деформационные колебания CH₃) и 1312 см⁻¹ (деформационные колебания CH₂CH₂OH) от содержания заместителей. Лучшие результаты получены при нормировке на полосу 949 см⁻¹ (скелетные колебания пиранозного цикла): для метокси-групп R² = 0,9515, RMSE = 0,284 %; для гидроксиэтокси-групп R² = 0,825, RMSE = 0,98 %. Валидация на трёх независимых образцах показала расхождение с референсными значениями, определенными из данных ЯМР ¹³C спектров не более 1,8 % для метокси- и 0,7 % для гидроксиэтокси-групп, что приемлемо для скрининговых задач. Предложенный экспресс-метод может быть использован для входного контроля сырья.

Ключевые слова: гидроксиэтилметилцеллюлоза, степень замещения, молярное замещение, ИК-Фурье спектроскопия, ЯМР ¹³C спектроскопия, метокси-группы, гидроксиэтокси-группы, количественный анализ, калибровка.

Введение. Эфиры целлюлозы представляют собой обширную группу водорастворимых полимеров, получаемых химической модификацией природной целлюлозы. За счёт замещения гидроксильных групп на различные функциональные фрагменты (метильные, гидроксиэтильные, карбоксиметильные и другие) удаётся придавать материалу уникальные свойства, такие как водорастворимость, способность к гелеобразованию, а также регулировать вязкость и стабильность водных систем [1–3]. Неионогенные простые эфиры целлюлозы широко используются в строительстве [4], фармацевтике [5, 6] и пищевой промышленности [7, 8].

Физико-химические свойства ГЭМЦ определяются двумя ключевыми параметрами: степенью замещения (DS) – средним количеством замещённых гидроксильных групп на одно ангидроглюкозное звено, и молярным замещением (MS) – общим числом молей замещающего реагента на звено (с учётом образования олигомерных боковых цепей). Наиболее точным методом определения содержания заместителей в смешанных эфирах целлюлозы является ЯМР ¹³C спектроскопия, однако она требует стадии гидролиза образца сильной кислотой [9, 10] и дорогостоящего оборудования, что ограничивает её применение для рутинного входного контроля. Альтернативный подход – газожидкостная хроматография, основанная на расщеплении гидроксиэтоксильных и метоксильных фрагментов иодистоводородной кислотой с последующим определением образующихся иодэтана и иодметана [11], – также отличается трудоёмкостью. Кроме того, производители эфиров целлюлозы указывают не параметры замещения (DS и MS), а содержание метокси-,

гидроксиэтокси- и гидроксипропокси-групп в весовых процентах. В связи с этим актуальной задачей является создание экспресс-методик количественного определения именно этих групп, например, с помощью ИК-спектроскопии.

Постановка задачи. В связи с этим актуальной задачей является создание экспресс-методик количественного определения метокси- и гидроксиэтокси-групп в ГЭМЦ с помощью ИК-спектроскопии. Такая задача вполне реальна, поскольку ИК-спектроскопия чувствительна к изменению функционального состава и надмолекулярной структуры полимера [12]. Цель настоящей работы – разработать корреляционные зависимости между параметрами ИК-спектров ГЭМЦ и содержанием заместителей, определённым методом ЯМР ^{13}C спектроскопии, и на их основе создать алгоритмы расчёта для экспресс-анализа.

Материалы и методы. Исследовано несколько коммерческих образцов ГЭМЦ, различных производителей (Shandong Head Group, Dow (DOW Wolff), Shin-Etsu (SE Tylose), Shandong Eton New Material) (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика исследуемых образцов ГЭМЦ

№	Марка ГЭМЦ	Вязкость 2% р-ра, мПа·с	Производитель
1	Headcel ME 15M	42000–60000	Shandong Head Group
2	Walocel MT 400 PFV	56000–65000	Dow (DOW Wolff)
3	Walocel xtra 40-50	40000–50000	Dow (DOW Wolff)
4	Tylose MHS 15000 P6	12000–18000	Shin-Etsu (SE Tylose)
5	Walocel MKX 60000 PF15	56000–71000	Dow (DOW Wolff)
6	Tylose MHS 150000 P4	120000–160000	Shin-Etsu (SE Tylose)
7	MH 2000 YP2	2000–2500	Shandong Eton New Material
8	MH 30000 YP4	24000–36000	Shandong Eton New Material
9	Tylose MB 15009 P2	14000–16000	Shin-Etsu (SE Tylose)

Степень замещения (DS) метоксильными группами и молярное замещение (MS) гидроксиэтоксильными группами определяли с помощью ЯМР ^{13}C спектроскопии продуктов частичного гидролиза образцов ГЭМЦ (1-9) [9, 10].

Методика гидролиза. Для гидролиза 1,00 г образца ГЭМЦ растворяли в 100 мл дистиллированной воды. Затем к полученному раствору при перемешивании магнитной мешалкой добавили 6 мл 50 %-ной хлорной кислоты (HClO_4). Полученный раствор кипятили с обратным холодильником при перемешивании 5 ч, затем охладили и кислоту нейтрализовали 10 %-ным раствором гидроксида калия до pH ~8–9. Затем раствор упаривали на роторном испарителе под вакуумом. Выпадающий в процессе испарения воды перхлорат калия периодически отфильтровывали. Последний раз KClO_4 отделяли при достижении объема 5 мл. Полученный маточник упаривали досуха, остаток анализировали с помощью ЯМР ^{13}C спектроскопии (60 мг образца на 0,9 мл D_2O).

Спектры ЯМР ^{13}C гидролизатов образцов ГЭМЦ регистрировали на спектрометре JEOL JNM-ECX400 (9,39 Т, 100,5 МГц) для растворов в D_2O на частоте 100,5 МГц с использованием стандартной импульсной последовательности с увеличением времени релаксации (T_1) до 5 с без использования эффекта NOE. В качестве реперных сигналов в спектрах использовали сигналы натриевой соли 4,4-диметил-4-силапентан-1-сульфоновой кислоты.

На основании полученных из ЯМР ^{13}C спектров значений DS и MS вычисляли содержание OCH_3 и $\text{OC}_2\text{H}_4\text{OH}$ по формулам 1 и 2:

$$X_{\text{OCH}_3} = \frac{31\text{DS} \times 100\%}{M_0}, \quad (1)$$

$$X_{\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OH}} = \frac{61\text{MS} \times 100\%}{M_0}, \quad (2)$$

где DS – степень замещения метоксильными группами, MS – молярная степень замещения гидроксиэтоксильными группами, M_0 – молекулярная масса элементарного звена гидроксиэтилметилцеллюлозы.

Молекулярную массу элементарного звена ГЭМЦ вычисляли по формуле $M_0 = 162 + 14\text{DS} + 44\text{MS}$. Здесь 162 – молекулярная масса незамещённого ангидроглюкозного звена ($\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5$); 14 – прирост массы при замене гидроксильной группы на метоксигруппу ($-\text{OCH}_3$ вместо $-\text{OH}$), так как разница молярных масс OCH_3 (31) и OH (17) составляет 14; 44 – прирост массы при замене на гидроксиэтоксигруппу ($-\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ вместо $-\text{OH}$), поскольку разница между массами $\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ (61) и OH (17) равна 44. Коэффициенты 31 и 61 в формулах (1) и (2) – это молярные массы соответственно метоксильного и гидроксиэтоксильного заместителей.

На рис. 1 приведен один из вариантов структурной формулы ГЭМЦ и общая формула для расчета молекулярной массы элементарного звена.

$$M_{\text{ГЭМЦ}} = 162 + \text{DS} \times M(\text{CH}_3\text{OH}) - \text{DS} \times M(\text{H}_2\text{O}) + \text{MS} \times M(\text{HOC}_2\text{H}_4\text{OH}) - \text{MS} \times M(\text{H}_2\text{O})$$

Рис. 1. Структурная формула элементарного звена гидроксиэтилметилцеллюлозы (DS = 1, MS = 2) и расчёт его молекулярной массы

ИК-спектры пропускания регистрировали на Фурье-спектрометре «ИнфраЛЮМ ФТ-08» (Люмэкс, Россия) в диапазоне $4000\text{--}400\text{ см}^{-1}$ с разрешением 2 см^{-1} (64 сканирования). Образцы готовили в виде тонких плёнок путём испарения 1 % раствора в воде, налитого в чашку Петри, высота слоя жидкости 4–5 мм. Для каждого образца выполнено 3 параллельных измерения.

Обработку ИК-спектров проводили в программе «СпектрАЛЮМ» версии 2.0.1.295. Относительные интенсивности полос рассчитывали, как отношение оптической плотности в максимуме характеристической полосы к оптической плотности полосы 949 см^{-1} (скелетные колебания пиранозного цикла) [13] или к оптической плотности 1649 см^{-1} (деформационные колебания адсорбированной воды).

Результаты и обсуждение. ИК-спектры всех образцов ГЭМЦ имеют характерные полосы: широкую полосу $3600\text{--}3100\text{ см}^{-1}$ (валентные колебания OH -групп, вовлечённых в водородные связи), полосы $2970\text{--}2880\text{ см}^{-1}$ (валентные колебания CH_3 и CH_2 групп), 1460 см^{-1} (деформационные колебания CH_3), 1060 см^{-1} (валентные колебания $\text{C}\text{--}\text{O}\text{--}\text{C}$ простых эфирных связей) и 949 см^{-1} (скелетные колебания пиранозного цикла). Самая интенсивная область $1150\text{--}1000\text{ см}^{-1}$ отвечает валентным колебаниям $\text{C}\text{--}\text{O}\text{--}\text{C}$ -связей, которые присутствуют как в пиранозном кольце, так и в

гликозидных связях между мономерными звеньями, а также в простых эфирных связях. Кроме того, сюда же попадают валентные колебания связей С–ОН. Из-за сильного перекрытия пиков и водородных связей эта область выглядит как одна мощная «раздутая» полоса, характерная для всех полисахаридов и их производных. Хотя эта полоса самая интенсивная, её сложный состав делает крайне неудобной для прямого количественного анализа содержания заместителей по сравнению с более изолированными, но менее интенсивными полосами.

Для решения поставленных задач нами были выбраны полоса 1373 см^{-1} , которая соответствует симметричным деформационным колебаниям связи С–Н в метильных группах ($-\text{CH}_3$) и полоса 1312 см^{-1} , которая относится к деформационным колебаниям связей С–Н в метиленовых группах ($-\text{CH}_2-$), входящих в состав гидроксиэтоксильных цепей ($-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$). На рис. 2 приведены ИК-спектры в диапазоне $420-1800\text{ см}^{-1}$.

Рис. 2. ИК-спектры образцов ГЭМЦ (1-9) в диапазоне $410-1800\text{ см}^{-1}$.

В табл. 2 приведены рассчитанные спектральные параметры.

Таблица 2

Относительные интенсивности характеристических полос в ИК-спектрах ГЭМЦ и содержание функциональных групп по данным ЯМР ^{13}C спектроскопии

№ образца ГЭМЦ	Относительная интенсивность полосы 1373 см^{-1}			Относительная интенсивность полосы 1312 см^{-1}		
	D_{1373}/D_{949}	D_{1373}/D_{1650}	Содержание метокси-групп (ЯМР ^{13}C), %	D_{1312}/D_{949}	D_{1312}/D_{1650}	Содержание гидроксиэтоксигрупп (ЯМР ^{13}C), %
1	0,976	2,266	26,0	0,826	2,021	8,2
2	0,925	2,202	24,6	0,720	1,932	5,4
3	0,987	2,301	27,1	0,892	2,276	12,1
4	0,918	2,155	23,5	0,863	2,050	11,3
5	0,930	2,055	24,6	0,816	2,015	7,8
6	0,930	2,105	24,6	0,833	2,107	9,5
7	0,991	2,434	27,1	0,792	1,951	5,4
8	0,912	2,063	23,5	0,856	2,192	11,3
9	0,942	2,215	24,6	0,835	2,149	10,1

Для установления количественных зависимостей между параметрами ИК-спектров и содержанием заместителей использован классический регрессионный анализ. В качестве предикторов использованы относительные интенсивности характеристических полос поглощения. Получены следующие линейные модели (уравнения 3–6).

Для метокси-групп (нормировка на полосу 949 см^{-1} , $X = D_{1373}/D_{949}$):

$$Y = 43,47 \cdot X - 16,04. \quad (3)$$

Коэффициент детерминации $R^2 = 0,9515$, среднеквадратичная ошибка предсказания $RMSE = 0,284\%$.

Для метокси-групп (нормировка на полосу 1650 см^{-1} , $X = D_{1373}/D_{1650}$):

$$Y = 4,38 + 9,40 \cdot X, \quad (4)$$

$$R^2 = 0,714, RMSE = 0,689\%.$$

Для гидроксиэтокси-групп (нормировка на полосу 949 см^{-1} , $X = D_{1312}/D_{949}$):

$$Y = 46,15 \cdot X - 29,11, \quad (5)$$

$$R^2 = 0,825, RMSE = 0,98\%.$$

Для гидроксиэтокси-групп (нормировка на полосу 1650 см^{-1} , $X = D_{1312}/D_{1650}$):

$$Y = -31,28 + 19,40 \cdot X, \quad (6)$$

$$R^2 = 0,785, RMSE = 1,09\%.$$

Таким образом, наилучшие результаты (уравнения 3 и 5) достигнуты при нормировке на полосу 949 см^{-1} . Для метокси-групп модель демонстрирует отличное качество, для гидроксиэтокси-групп – хорошее, что может быть связано с наложением дополнительных полос.

Для проверки предсказательной способности разработанных калибровочных моделей проанализированы три дополнительных образца ГЭМЦ, не входивших в обучающую выборку (Tylose MH 300 P2, Tylose MHS 150000, Walocel MKX 60000). Реальное содержание заместителей определяли по спектрам ЯМР ^{13}C образцов, подвергнутых гидролизу хлорной кислотой. ИК-спектры новых образцов регистрировали в тех же условиях, рассчитывали относительные интенсивности полос и предсказывали содержание по уравнениям 3 и 5. На рис. 3 представлены ИК-спектры этих образцов.

Рис. 3. ИК спектры пленок, полученных из Tylose MH 300 P2, Tylose MHS 150000, Walocel MKX 60000, с указанием аналитических полос.

Результаты валидации приведены в табл. 3.

Таблица 3

Результаты валидации на независимых образцах

Образец	Содержание OCH ₃ , %			Содержание OCH ₂ CH ₂ OH, %		
	паспорт	ЯМР ¹³ C	ИК	паспорт	ЯМР ¹³ C	ИК
Tylose MH 300 P2 (10)	24,0 – 30,0	25,9	25,3	3,0 – 12,0	6,8	7,3
Tylose MHS 150000 (11)	22,0 – 27,0	24,8	25,6	6,0 – 12,0	8,2	8,9
Walocel MKX 60000 (12)	20,0 – 25,0	25,4	27,2	4,0 – 12,0	10,2	10,5

В качестве примера на рис. 4 приведён спектр ЯМР ¹³C образца ГЭМЦ (11) после гидролиза.

Рис. 4. ЯМР ¹³C спектры продуктов кислотно-катализируемого гидролиза Tylose MHS 150000 в D₂O (2 % HClO₄, 90 мин, 100 °C): а – обычный спектр, б – спектр с DEPT135.

Используя спектр ЯМР ¹³C, были рассчитаны степень замещения по метоксильным и гидроксиэтоксильным группам. На рисунке отмечены сигналы атомов углерода C-1, относительно которых определяли параметры замещения. С помощью методики DEPT135 однозначно идентифицированы сигналы метиленовых групп. Подробная процедура расчёта параметров замещения в ГЭМЦ описана в работах [9, 10].

Степень замещения (DS) метильными группами была рассчитана, как отношение суммарной интенсивности всех сигналов, принадлежащих метоксильным группам 57,7–59,0 м.д., к суммарной интенсивности ацетальных и полуацетальных атомов углерода (формула 5):

$$DS = \frac{I_{57,4-59,3}}{I_{101,6-103,5} + I_{95,4-96,6} + I_{91,8-92,5}}. \quad (5)$$

Молярное замещение гидроксиэтильными группами (MS) вычисляли как отношение интенсивности всех атомов углерода в гидроксиэтоксильных фрагментах: 70,3–72 м.д. (CH₂-группы, не содержащие гидроксила), и 60,6–61,3 м.д. (CH₂ОН-группы) к двойной интенсивности ацетальных и полуацетальных атомов углерода (формула 6):

$$MS = \frac{I_{70,3-72,0} + I_{60,6-61,3}}{2(I_{101,6-103,5} + I_{95,4-96,6} + I_{91,8-92,5})}. \quad (6)$$

В формулах 5 и 6 символом *I* обозначена интегральная интенсивность соответствующих областей.

Таким образом, в результате проведённого исследования установлены корреляционные зависимости между относительными интенсивностями характеристических полос в ИК-спектрах ГЭМЦ и содержанием метокси- и гидроксиэтокси-групп, определённым методом ЯМР ¹³С спектроскопии. Показано, что полоса поглощения 1373 см⁻¹ (деформационные колебания CH₃) пригодна для количественного анализа метокси-групп, а полоса 1312 см⁻¹ – для гидроксиэтокси-групп. Нормировка на внутренний стандарт (полоса 949 см⁻¹) обеспечивает более высокую точность по сравнению с нормировкой на полосу 1650 см⁻¹ (деформационные колебания остаточной воды). Разработанные линейные регрессионные модели успешно апробированы на трёх независимых образцах ГЭМЦ.

Выводы. Разработаны калибровочные модели для количественного определения метокси- и гидроксиэтокси-групп в ГЭМЦ на основе корреляции относительных интенсивностей характеристических полос ИК-спектров (1373 см⁻¹ для метокси- и 1312 см⁻¹ для гидроксиэтокси-групп) с содержанием заместителей, установленным методом ЯМР ¹³С спектроскопии. Наилучшие результаты достигнуты при нормировке на полосу 949 см⁻¹ (скелетные колебания пиранозного цикла): для метокси-групп коэффициент детерминации составил 0,9515, а среднеквадратичная ошибка предсказания – 0,284 %; для гидроксиэтокси-групп – 0,825 и 0,98 % соответственно. Нормировка на полосу 1650 см⁻¹ дала менее точные результаты. Валидация на трёх независимых образцах показала, что расхождение с референсными значениями ЯМР ¹³С не превышает 1,8 % для метокси- и 0,7 % для гидроксиэтокси-групп, что приемлемо для скрининговых и технологических задач. Предложенные ИК-спектроскопические методики позволяют существенно сократить время и стоимость анализа по сравнению с ЯМР или ГЖХ, сохраняя достаточную точность для рутинного входного контроля сырья.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Influence of Substitution Pattern on Solution Behavior of Hydroxypropyl Methylcellulose / A. Viridén, B. Wittgren, T. Andersson et al. // *Biomacromolecules*. – 2009. – Vol. 10, No 3. – P. 522-529. – DOI: 10.1021/bm801140q.
2. Sarkar, N. Thermal gelation properties of methyl and hydroxypropyl methylcellulose / N. Sarkar // *Journal of Applied Polymer Science*. – 1979. – Vol. 24, No 4. – P. 1073-1087. – DOI: 10.1002/app.1979.070240420.
3. Aggregation and network formation of aqueous methylcellulose and hydroxypropylmethylcellulose solutions / R. Bodvik, A. Dedinaite, L. Karlson et al. // *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*. – 2010. – Vol. 354, No 1-3. – P. 162-171. – DOI: 10.1016/j.colsurfa.2009.09.040.
4. Cellulose ethers influence on water retention and consistency in cement-based mortars / L. Patual, P. Marchal, A. Govin et al. // *Cement and Concrete Research*. – 2011. – Vol. 41, No 1. – P. 46-55. – DOI: 10.1016/j.cemconres.2010.09.004.

5. Pharmaceutical applications of cellulose ethers and cellulose ether esters / H.C. Arca, L.I. Mosquera-Giraldo, V. Bi et al. // *Biomacromolecules*. – 2018. – Vol. 19, No 7. – P. 2351-2376. – DOI: 10.1021/acs.biomac.8b00517
6. Mamani, P.L. Matrix tablets: the effect of hydroxypropyl methylcellulose/anhydrous dibasic calcium phosphate ratio on the release rate of a water-soluble drug through the gastrointestinal tract I. In vitro tests / P.L. Mamani, R. Ruiz-Caro, M.D. Veiga // *AAPS PharmSciTech*. – 2012. – Vol. 13, No 4. – P. 1073-1083. – DOI: 10.1208/s12249-012-9829-9.
7. Recent Advances in Cellulose-Based Hydrogels: Food Applications / P.C. Nath, S. Debnath, M. Sharma et al. // *Foods*. – 2023. – Vol. 12, No 2. – ID 350. – DOI: 10.3390/foods12020350.
8. Wüstenberg, T. Cellulose and cellulose derivatives in the food industry: fundamentals and applications / T. Wüstenberg // *Wiley-VCH*. – 2022. – 560 p. – DOI: 10.1002/9783527682935.
9. Hydrolysis of hydroxyethyl methylcellulose with perchloric acid and determination of chemical structure via ¹³C NMR spectroscopy / S.G. Kostryukov, P.S. Petrov, V.A. Kalyazin et al. // *Cellulose Chemistry and Technology*. – 2020. – Vol. 54, No 5-6. – P. 439-450. DOI: 10.35812/CelluloseChemTechnol.2020.54.45.
10. Определение химической структуры метилгидроксиэтилцеллюлозы методом ¹³C ЯМР спектроскопии / С.Г. Кострюков, С.В. Арасланкин, П.С. Петров и др. // *Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология*. – 2019. – Т. 62, № 8. – С. 102-112. – DOI: 10.6060/ivkkt.20196208.5910.
11. Quantitative analysis of degree of substitution/molar substitution of etherified polysaccharide derivatives / X.-L. Liu, C.-F. Zhu, H.-C. Liu, J.-M. Zhu // *Designed Monomers and Polymers*. – 2022. – Vol. 25, No 1. – P. 75-88. – DOI: 10.1080/15685551.2022.2054118.
12. Fan, M. Fourier transform infrared spectroscopy for natural fibres / M. Fan, D. Dai, B. Huang // *Fourier Transform – Materials Analysis*. – 2021. – P. 45-68. – DOI: 10.5772/35482.
13. Определение лигнина, целлюлозы и гемицеллюлозы в растительных материалах с помощью ИК-Фурье спектроскопии / С.Г. Кострюков, Х.Б. Матякубов, Ю.Ю. Мастерова и др. // *Журнал аналитической химии*. – 2023. – Т. 78, № 6. – С. 496-506. – DOI: 10.31857/S0044450223040102.
14. Norcross, F. Criminal Law Reform / F. Norcross // *Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology*. – 1910. – Vol. 1, No 3. – P. 386–393.

REFERENCES

1. Viridén, A., Wittgren, B., Andersson, T., Abrahmsén-Alami, S., & Larsson, A. (2009). Influence of Substitution Pattern on Solution Behavior of Hydroxypropyl Methylcellulose. *Biomacromolecules*. 10 (3), 522–529, doi: 10.1021/bm801140q.
2. Sarkar, N. (1979). Thermal gelation properties of methyl and hydroxypropyl methylcellulose. *Journal of Applied Polymer Science*. 24 (4), 1073–1087, doi: 10.1002/app.1979.070240420.
3. Bodvik, R., Dedinaite, A., Karlson, L., Bergström, M., Bäverbäck, P., Pedersen, J. S., Edwards, K., Karlsson, G., Varga, I., & Claesson, P. M. (2010). Aggregation and network formation of aqueous methylcellulose and hydroxypropylmethylcellulose solutions. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*. 354 (1–3), 162–171, doi: 10.1016/j.colsurfa.2009.09.040.
4. Patural, L., Marchal, P., Govin, A., Grosseau, P., Ruot, B., & Devès, O. (2011). Cellulose ethers influence on water retention and consistency in cement-based mortars. *Cement and Concrete Research*. 41 (1), 46–55, doi: 10.1016/j.cemconres.2010.09.004.
5. Arca, H. C., Mosquera-Giraldo, L. I., Bi, V., Xu, D., Taylor, L. S., & Edgar, K. J. (2018). Pharmaceutical applications of cellulose ethers and cellulose ether esters. *Biomacromolecules*. 19 (7), 2351–2376, doi: 10.1021/acs.biomac.8b00517.
6. Mamani, P. L., Ruiz-Caro, R., & Veiga, M. D. (2012). Matrix tablets: the effect of hydroxypropyl methylcellulose/anhydrous dibasic calcium phosphate ratio on the release rate of a water-soluble drug through the gastrointestinal tract I. In vitro tests. *AAPS PharmSciTech*. 13 (4), 1073–1083, doi: 10.1208/s12249-012-9829-9.
7. Nath, P. C., Debnath, S., Sharma, M., Sridhar, K., Nayak, P. K., & Inbaraj, B. S. (2023). Recent Advances in Cellulose-Based Hydrogels: Food Applications. *Foods*. 12 (2), 350, doi: 10.3390/foods12020350.
8. Wüstenberg, T. (2022). *Cellulose and cellulose derivatives in the food industry: fundamentals and applications*. Wiley-VCH, doi: 10.1002/9783527682935.
9. Kostryukov, S. G., Petrov, P. S., Kalyazin, V. A., Ullah, W., Tezikova, V. S., Odnopolov, A. A., Masterova, Y. Y., & Alalwan, D. H. K. (2020). Hydrolysis of hydroxyethyl methylcellulose with perchloric acid and determination of chemical structure via ¹³C NMR spectroscopy. *Cellulose Chemistry and Technology*. 54 (5–6), 439–450, doi: 10.35812/CelluloseChemTechnol.2020.54.45.

10. Kostryukov, S. G., Araslankin, S. V., Petrov, P. S., Kalyazin, V. A., & Al-Rubaye, A. A. I. (2019). [Determination of the chemical structure of methylhydroxyethylcellulose by ^{13}C NMR spectroscopy]. *Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Seriya: Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya = ChemChemTech*. 62 (8), 102–112, doi: 10.6060/ivkkt.20196208.5910 (In Russian).
11. Liu, X.-L., Zhu, C.-F., Liu, H.-C., & Zhu, J.-M. (2022). Quantitative analysis of degree of substitution/molar substitution of etherified polysaccharide derivatives. *Designed Monomers and Polymers*. 25 (1), 75–88, doi: 10.1080/15685551.2022.2054118.
12. Fan, M., Dai, D., & Huang, B. (2021). Fourier transform infrared spectroscopy for natural fibres. In *Fourier Transform – Materials Analysis* (pp. 45–68), doi: 10.5772/35482.
13. Kostryukov, S. G., Matyakubov, Kh. B., Masterova, Yu. Yu., Kozlov, A. Sh., Pryanichnikova, M. K., Pynenkov, A. A., & Khluchina, N. A. (2023). [Determination of lignin, cellulose and hemicellulose in plant materials by FTIR spectroscopy]. *Zhurnal Analiticheskoi Khimii = Journal of Analytical Chemistry*. 78 (6), 496–506, doi: 10.31857/S0044450223040102 (In Russian).
14. Norcross, F. (1910) Criminal Law Reform. *Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology*. 1 (3), 386–393.

**QUANTITATIVE DETERMINATION OF METHOXY AND HYDROXYETHOXY GROUPS IN
HYDROXYETHYL METHYL CELLULOSE BY FTIR SPECTROSCOPY WITH CALIBRATION
USING ^{13}C NMR DATA**

Sh. A. Faizrahmanov, S. G. Kostryukov

A method for the quantitative determination of methoxy and hydroxyethoxy groups in hydroxyethyl methyl cellulose (HEMC) by FTIR spectroscopy with calibration using ^{13}C NMR data was developed. Nine commercial HEMC samples were studied. Linear regression relationships between the relative intensities of the 1373 cm^{-1} (CH_3 deformation) and 1312 cm^{-1} ($\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ deformation) bands and the substituent content were established. The best results were obtained with normalization to the 949 cm^{-1} band (pyranose ring skeletal vibrations): for methoxy groups $R^2 = 0.9515$, RMSE = 0.284 %; for hydroxyethoxy groups $R^2 = 0.825$, RMSE = 0.98 %. Validation on three independent samples showed deviations from the reference ^{13}C NMR values not exceeding 1.8 % for methoxy and 0.7% for hydroxyethoxy groups, which is acceptable for screening tasks. The proposed rapid method can be used for incoming raw material control.

Keywords. hydroxyethyl methyl cellulose, FTIR spectroscopy, ^{13}C NMR, methoxy groups, hydroxyethoxy groups, quantitative analysis, calibration.

Поступила в редакцию 04.05.2026 г.

Кострюков Сергей Геннадьевич

кандидат химических наук; доцент;
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва»; г. Саранск, Россия.
E-mail: kostryukov_sg@mail.ru
ORCID: 0000-0002-1774-0836
SPIN-код: 4915-4366
AuthorID: 55668

Kostryukov Sergey G.

Candidate of Chemical Sciences; Associate Professor;
National Research Ogarev Mordovia State University;
Saransk, Russia.

Файзрахманов Шамиль Анварович

аспирант, ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский Мордовский государственный
университет», г. Саранск, Россия.
E-mail: Sh.Faizrahmanov@yandex.ru
SPIN-код: 4364-9283
AuthorID: 1326529

Faizrahmanov Shamil A.

postgraduate;
National Research Ogarev Mordovia State University;
Saransk, Russia.